

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Fronteiras de classe e cor entre trabalhadores: experiências de racialização em Porto Alegre de meados do século XX

Vinícius Mendes Reis Furini¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701247

Resumo

O presente artigo tem o objetivo de investigar, através de documentação policial-judicial, os conflitos que envolveram trabalhadores em Porto Alegre de meados do século XX. Observa-se que as relações sociais entre esses sujeitos perpassavam experiências e disputas de classe e de cor, uma vez que o processo de racialização exerceu um importante papel para desencadear esses conflitos. Esses sujeitos compartilhavam espaços de sociabilidade e lazer populares, eram vizinhos, colegas de trabalho, entretanto, os seus laços de solidariedade eram acionados a partir da articulação de classe e cor.

Palavras-chaves: Cor; Classe; Conflitos; Pós-Abolição; Racialização.

Abstract

This article aims to investigate, through police-judicial documentation, the conflicts that involved workers in Porto Alegre in the mid-twentieth century. It is observed that the social relations between these subjects were crossed by experiences and disputes of class and color, since the process of racialization played an important role in triggering these conflicts. These subjects shared popular sociability and leisure spaces, they were neighbors, work colleagues, however, their bonds of solidarity were triggered from the articulation of class and color.

Keywords: Color; Class; Conflicts; Post-Abolition; Racialization.

Introdução

Na madrugada de sábado para domingo, dia 13 de agosto de 1950, a reunião de um grupo de amigos e companheiros que coabitavam uma “maloca” na Vila Novo Cais, situada na extensão da rua Voluntários da Pátria, região central de Porto Alegre resultou no conflito generalizado com a vizinhança. De acordo com o relatório policial produzido em decorrência da confusão, por volta das três horas da madrugada, os operários Aurino Silveira Pedroso, de cor preta e Homero Padilha, de cor branca, acompanhados das domésticas, Erondina da Silva, Odília Carvalho e Judith Ramos – todas classificadas como pretas –, que compartilhavam residência em uma maloca da região, estariam promovendo “grande algazarra, ofendendo em altos brandos, perturbando o sossego e

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em História (UFRGS, 2022). Licenciado e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

descanso dos vizinhos”.² Indignado com os festejos dos vizinhos “turbulentos”, Odílio Carvalho, natural de Santa Cruz do Sul, pedreiro, de cor branca, munido de facão foi tirar satisfações com seus vizinhos a fim de encerrar com a referida algazarra. O empreendimento de Odílio, contudo, resultou em uma briga generalizada, tendo ele agredido com uma bofetada Judith Ramos e, em seguida, dado um “pranchaço” com o facão em Aurino Pedroso, que estaria indo ao seu encontro armado com um pedaço de pau. Após isso, o conflito se generalizou, passando a incluir também outros vizinhos como Pedro Vilanova da Silva, natural de Venâncio Aires, estivador, de cor preta e sua cunhada Brandina Alves da Silva, natural da própria cidade, doméstica e de cor “mista”³, que feriu Judith Ramos com um pedaço de pau.

As versões sobre os eventos da referida madrugada são variadas, sendo produzidas com a finalidade de absolver ou condenar determinadas ações e sujeitos. Não se tem a pretensão de descobrir a “verdade” sobre os eventos daquela noite, tampouco objetiva-se julgar os indivíduos envolvidos – o que não é responsabilidade de historiadores e historiadoras – os nossos objetivos, por sua vez, são outros. O mais importante em nossas análises sobre a documentação judicial, conforme Arlette Farge se trata de “entender como se articulou a narrativa entre um poder que obriga a isso, um desejo de convencer e o uso de palavras que se pode tentar descobrir se foram emprestas ou não de modelos culturais locais” (FARGE, 2017, p. 33-34). Essa preocupação vai ao encontro das precauções indicadas por Sidney Chalhoub sobre os processos criminais como fontes históricas, aos quais, segundo Chalhoub,

O fundamental em cada história abordada [em processos criminais] não é descobrir ‘o que realmente se passou’ – apesar de, como foi indicado, isto ser possível em alguma medida –, e sim tentar compreender como se produzem e se explicam as diferentes versões que os diversos agentes sociais envolvidos apresentam para cada caso. As diferentes versões produzidas são vistas neste contexto como símbolos ou interpretações cujos significados cabe desvendar. Estes significados devem ser buscados nas relações que se repetem sistematicamente entre as várias versões, pois as verdades do historiador são estas relações sistematicamente repetidas. Pretende-se mostrar, portanto, que é possível construir explicações válidas do social exatamente a partir das versões conflitantes apresentadas por diversos agentes sociais, ou talvez, ainda mais enfaticamente, só porque existem versões ou leituras divergentes sobre as ‘coisas’ ou ‘fatos’ é que se torna possível ao historiador ter acesso às lutas e contradições inerentes a qualquer realidade social. E, além disso, é na análise de cada processo, e na observação da repetição das relações entre as versões em diversos processos, que podemos desvendar significados e penetrar nas lutas e contradições sociais que se expressam e, na verdade, produzem-se nessas versões ou leituras (CHALHOUB, 2001, p. 40-41).

² APERS. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 5846. 1953.

³ A classificação de cor “mista” aparece recorrentemente nos processos criminais analisados, como uma das categorias de classificação racial utilizada na época. As aspas são utilizadas para fazer o estranhamento com relação ao uso naturalizado presente na documentação.

Compartilhamos, em certa medida, o interesse presente no estudo de Chalhoub de – ao ler e analisar processos criminais – flagrarmos as relações cotidianas estabelecidas por trabalhadores e trabalhadoras que não estavam inseridos no espaço do movimento operário e que não possuíam uma atuação política direta (CHALHOUB, 2001, p. vi). Interessa-nos observar como o processo de racialização das relações sociais entre esses trabalhadores e trabalhadoras infligia sobre as experiências destes sujeitos. No caso apresentado acima, observa-se que as pessoas envolvidas na confusão são predominantemente negras, oriundas do interior do Rio Grande do Sul, moravam em malocas na região da Doca das Frutas e pertenciam a classe trabalhadora, sendo os homens majoritariamente operários e as mulheres, por sua vez, empregadas domésticas. Com exceção de Homero, classificado pela documentação como branco, os demais membros presentes na “algazarra” eram classificados como negros pela documentação. A briga envolvendo esses sujeitos exemplifica uma das formas de como eram operadas as relações sociais e raciais entre sujeitos populares, uma vez que é possível observar as solidariedades e os conflitos que cercavam sujeitos que se, por um lado, possuíam experiências comuns a classe trabalhadora, compartilhavam espaços de sociabilidade, lazer e moradia, configurando uma vizinhança em meio a um espaço de habitação popular como uma “vila de malocas”⁴, por outro, possuíam percepções distintas de direito, moralidade e justiça, demarcando fronteiras entre comportamentos que seriam considerados como “aceitáveis” ou não.

Essas fronteiras, por sua vez, eram demarcadas por meio de um processo de distinção ao qual a racialização operava como um importante fator. A própria forma como a reunião de Aurino e seus amigos que, compreendida na documentação como uma “algazarra”, termo também adotado pelos vizinhos incomodados, indica a possibilidade de que critérios raciais podem ter sido utilizados para demarcar essas fronteiras. Evidentemente que uma reunião agitada tarde da noite pode incomodar – e muito – o tranquilo sono de trabalhadores, porém, os eventos ocorreram em uma final de semana a noite. Se a reunião no interior daquela maloca na região do Novo Cais tivesse sido promovida majoritariamente por homens brancos teria tido a mesma reação da vizinhança? O tratamento das autoridades policiais e judiciais teria sido o mesmo e ela enquadrada como uma “algazarra”? Essas questões podem suscitar inúmeras respostas, obtidas através de perspectivas diversas, contudo, elas servem, sobretudo, para problematizar os aspectos raciais presentes nos conflitos envolvendo trabalhadores.

Assim como este caso em específico utilizado como “pontapé” inicial deste artigo, muitos outros ocorreram na cidade naquela época. Deste modo, o presente artigo pretende investigar –

⁴ Por conta do caráter estigmatizador que as “vilas de malocas” e seus termos correlatos assumiram e ainda possuem, optou-se por utilizá-la entre aspas. Nas demais aparições, as aspas ficam subsumidas.

através de inquéritos policiais e processos criminais, presentes no acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) – as fronteiras de classe e cor que demarcavam as relações sociais entre trabalhadores em Porto Alegre em meados do século XX, demonstrando o processo de racialização no interior destes conflitos.

O recorte espacial e temporal, isto é, a cidade de Porto Alegre na metade do século XX possibilita analisar as relações sociais e raciais entre sujeitos populares, pertencentes a classe trabalhadora sob um ponto de vista que recentemente vem sendo investigado pela historiografia. Em *Além da invisibilidade* – livro resultado de sua tese de doutorado em História defendida na Universidade Estadual de Campinas em 2014 –, Marcus Vinícius de Freitas Rosa se propõe realizar uma história social do racismo entre as classes subalternas em Porto Alegre no pós-abolição, observando as relações estabelecidas entre negros e brancos e os significados (implícitos ou explícitos) que passaram a serem conferidos à ideia de raça (ROSA, 2019, p. 20-21). Posteriormente, Sarah Calvi Amaral Silva – em sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2018 –, investiga os significados da cor, presentes na construção de perfis criminais em diferentes instâncias do sistema repressivo e judicial em Porto Alegre, entre meados da década de 1930 e 1941. O trabalho de Silva (2018) dá prosseguimento a algumas questões apresentadas por Rosa (2019) e aprofunda as relações estabelecidas entre a “prática policial” e o “saber científico”, sobretudo, da antropologia criminal no processo de significação da cor por parte de instituições policiais e judiciais. Ademais, assim como em Rosa (2019), Silva (2018) também discute os predicados, qualitativos e significados que os próprios sujeitos populares conferiam a cor. Destaca-se também a investigação de Rodrigo de Azevedo Weimer (2018) que examina a construção de imagens racializadas sobre as vilas de malocas, em Porto Alegre em período coetâneo ao investigado no presente artigo.

Os trabalhos de Rosa (2019), Silva (2018) e Weimer (2018) possibilitam a investigação das relações sociais e raciais em Porto Alegre de meados do século XX como uma problemática apropriada para o pós-abolição como um campo de estudos. A abolição da escravidão em 1888, conforme afirma Wlamyra Albuquerque, ameaçou as antigas estruturas políticas de sujeição, ao passo que extinguiu o binômio escravo/senhor, trazendo consigo instabilidade para as relações fundamentadas a partir do escravismo no Brasil. Findada a escravidão e as suas antigas formas de sujeição social, novos mecanismos de dominação e controle foram instrumentalizados, como a importância que passaria a ser conferida à ideia de “raça”⁵ naquele contexto. Nesse sentido, a abolição marcou também a tensão e disputa em torno dos sentidos da cidadania para a população

⁵ Compreende-se que a raça se trata de uma construção histórica e social, não possuindo qualquer respaldo biológico. Uma melhor definição sobre o conceito e o seu uso como uma categoria sociológica podem ser vistos em Guimarães (2009). Na historiografia ressaltam-se os trabalhos de Albuquerque (2009), Rosa (2019) e Weimer (2018).

negra no Brasil (ALBUQUERQUE, 2009, p. 97). Deste modo, o pós-abolição deve ser compreendido como uma arena de conflitos dentro de uma perspectiva de longa duração, presentes em diferentes sociedades, na medida em que, conforme Hebe Mattos, os “conflitos em torno de diferentes formas de exploração do trabalho, de classificações e identidades racializadas e da limitação e/ou ampliação de direitos de cidadania serão variáveis centrais e comuns às diversas sociedades escravistas” (MATTOS, 2005, p. 15-16).

Assim, o pós-abolição não deve ser compreendido apenas a partir de marcos temporais como o período histórico posterior à emancipação ou abolição. Em *Além da escravidão*, Thomas Holt, Frederick Cooper e Rebecca Scott (2005) problematizam quais seriam as fronteiras adequadas para investigar sociedades pós-emancipação, delimitando aquilo que está “além” da escravidão, como um tema de investigação histórica (COOPER; HOLT; SCOTT, 2005, p. 42-43). Assim, podemos compreender o pós-abolição a partir de suas dimensões temporais, espaciais e, sobretudo, conceituais, sendo este um campo de estudos com temáticas afins. Para Hebe Mattos e Ana Lugão Rios o campo aberto pelos estudos do pós-abolição teria possibilitado a inclusão de inúmeras variáveis e preocupações, como:

O papel do estado, dos ex-senhores, as condições em que eram exercidas as atividades que empregavam os escravos às vésperas do fim da escravidão, a existência ou não de possibilidades alternativas de recrutamento de mão-de-obra (imigração) etc. Incluiu também a recontextualização de conceitos como cidadania e liberdade e seus possíveis significados para os diversos atores sociais (RIOS; MATTOS, 2004, p. 172).

Deste modo, o presente artigo se insere nas discussões propostas pelo pós-abolição como um campo historiográfico de estudos, estabelecendo relações com a História Social do Trabalho. Ao focalizar nas experiências de racialização entre trabalhadores de Porto Alegre em meados do século XX, nos aproximamos das discussões propostas por Rosa (2019), Silva (2018) e Weimer (2018) para investigar as relações estabelecidas no período posterior aos dois primeiros trabalhos, isto é, entre as décadas de 1940 e 1950.

Uma cidade em transformação: crescimento urbano e a produção de um espaço urbano desigual

O conflito envolvendo Odílio Carvalho e um grupo de amigos que festejava em 13 de agosto de 1950, na madrugada de sábado para domingo, narrado – através da documentação policial-judicial – expõe a forma como eram estabelecidas as relações sociais entre trabalhadores e trabalhadoras em espaços populares da cidade. Essas relações, nem sempre harmoniosas – como é o caso da história acima –, eram orientadas tanto por aspectos raciais e de gênero, quanto por fatores sociais. A cidade de Porto Alegre de meados do século XX, entre as décadas de 1940 e

1950, se tratava de um espaço privilegiado de investigação por conta de suas transformações urbanas, arquitetônicas e sociais.

Ao longo do século XX, Porto Alegre passou por inúmeras mudanças políticas, econômicas e sociais, se transformando no principal *polo* econômico do Rio Grande do Sul e almejando um espaço de destaque nacional. Sandra Pesavento compreende que o crescimento urbano está diretamente associado ao crescimento do setor industrial manufatureiro nos principais centros urbanos do país, uma vez que “é no bojo da transformação capitalista da sociedade brasileira que se deu a emergência paralela do crescimento urbano” (PESAVENTO, 1990, p. 32). Além disso, Pesavento (1990, p. 32) destaca que as modificações que a emergência da urbanização e o capitalismo representaram mais do que uma transformação na organização da produção, elas inauguraram novas formas de comportamento e valores sociais e culturais. O processo de transformações urbanas, sociais e culturais, advindos da industrialização, modernização e urbanização buscou redesenhar as ruas da cidade, seu público e sua paisagem arquitetônica, ao passo que se por um lado a expansão da urbe que seguiu a industrialização em Porto Alegre reordenou a economia e o espaço urbano, representado pela divisão social do trabalho, o nucleamento espacial da indústria – em especial no Quarto Distrito⁶ - e contou com um crescimento populacional sem precedentes; por outro lado, a ocupação territorial na cidade acabou reproduzindo a assimetria de poder nas relações sociais, implicando em mecanismos de segregação social, discriminação e confinamento (PESAVENTO, 1990, p. 32).

No processo de modernização urbana de Porto Alegre, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, observou-se o desejo do poder público local, da elite e de setores da sociedade em “assumir novos contornos modernos e urbanizar-se, a presença de cortiços superlotados, pouco higiênicos e promíscuos era uma triste imagem que se deveria afastar” (PESAVENTO, 1990, p. 39). Assim, se a reorganização do espaço urbano porto-alegrense era orientada pela assimetria social presente na urbe, os “subalternos” – conforme Pesavento (1990, p. 39), seriam retirados da região central em direção aos subúrbios, arrabaldes e áreas que recém estavam sendo loteadas. Esse processo, contudo, está inserido naquilo que Eduardo Kersting (1998), em sua dissertação de Mestrado em História, compreendeu como “sonho de modernidade”. Kersting procurou investigar a Colônia Africana a partir das representações sociais criadas pela modernidade urbana almejada para Porto Alegre na virada do século XX e observou que se tratava de um processo marcado pela exclusão social da população negra que morava na região (KERSTING, 1998, p. 8).

⁶ O Quarto Distrito de Porto Alegre concentrou, na primeira metade do século XX, a zona industrial da cidade. Ele fica localizado na zona norte, próximo ao Centro Histórico da cidade e compreende bairros como São Geraldo e Navegantes.

Em diálogo com Marshall Berman, Kersting argumentou que se por um lado existiu apenas uma incipiente modernização na sociedade urbana brasileira no final do século XIX, por outro, houveram diversos modelos e exemplos que orientaram àquilo que denominou como “sonho de modernidade”, isto é, o desejo de implementação da modernidade no país, por meio de visões de civilização e progresso burgueses (KERSTING, 1998, p. 14). No entanto, tratava-se de uma “modernidade excludente” que visava retirar simbólica e materialmente a presença das “classes perigosas” do espaço urbano. A identificação, vigilância, repressão e exclusão de grupos sociais que eram considerados como membros da referida classe não escapavam aos processos de racialização existentes no pós-abolição brasileiro que, através do pensamento da antropologia criminal do final do século XIX, estabeleceu que a “ociosidade” – que era atribuída à população negra – seria um estágio para o “vício” e para o “crime”, sendo, portanto, considerados como membros potencialmente pertencentes às “classes perigosas” (KERSTING, 1998, p. 84).

Nesse ínterim, observa-se que a população era expulsa da região central da cidade, passando a habitar nos “arrabaldes” da cidade – em terrenos, geralmente distantes dos seus locais de trabalho, e situados em áreas alagadiças. Em especial, nas regiões que viriam a ser conhecidas como o Areal da Baronesa, a Colônia Africana, a Ilhota e nos arraiais do Navegantes, São João e Menino Deus (PESAVENTO, 1994, p. 112). Os três primeiros espaços são considerados como parte dos “territórios negros” da cidade e demonstram que a exclusão espacial-social em Porto Alegre era fortemente orientada por critérios raciais.

Ao passo que Porto Alegre expulsava a população negra e trabalhadora de sua zona central, ela expandia-se territorialmente e crescia de maneira vertiginosa. A Tabela 1 demonstra o tamanho do crescimento demográfico que a cidade teve no decorrer de sessenta anos, entre 1890 e 1950, tendo um acentuado crescimento populacional, saltando de 52.186 para 394.151 habitantes na urbe.

Tabela 1 – População e crescimento demográfico de Porto Alegre (1890-1950)

Ano	População	Crescimento (em %)
1890	52.186	-
1900	73.674	11%
1910	130.227	77%
1920	179.263	38%
1940	272.232	51,86% ⁷
1950	394.151	44,78%

Fonte: VARGAS (2017, p. 127); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950. IBGE. Recenseamento Geral do Brasil (1º de julho de 1950). Série Regional. Volume XXVIII – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1955.

⁷ O crescimento é em relação aos dados registrados em 1920, uma vez que não contamos com registro estatístico referentes a 1930, ocasião em que não houve recenseamento do IBGE.

O crescimento acelerado de Porto Alegre nesse intervalo está relacionado – entre diferentes fatores – pelo acentuado fluxo migratório para a metrópole em meados do século XX. A chegada de migrantes rurais à Porto Alegre também é compreendida como uma das causas para o surgimento das vilas de malocas na cidade, como está expresso no relatório administrativo municipal do então prefeito Ildo Meneghetti, em 1952, que buscando medidas para resolver o “problema habitacional” resultado dessas migrações, afirmava que as precárias condições materiais do campo, a ausência de assistência social aos trabalhadores rurais e o fascínio da “cidade grande” exerciam fatores de atração dessa população (MENEGETTI, 1952, p. 850).

O grau de influência das migrações rural-urbana no crescimento urbano e demográfico porto-alegrense foi discutido de maneira satisfatória em pesquisas anteriores – seja em trabalhos que acentuavam sua importância (FIGUEIREDO, 2014; ZAMBONI, 2009), seja em estudos que a matizavam (KLAFKE; WEIMER, 2016; KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022). Álvaro Klafke e Rodrigo Weimer propõem um contraponto às perspectivas macroestruturais que observavam os processos migratórios de meados do século XX a partir de explicações generalizantes. Críticos ao termo “êxodo rural” – categoria unívoca, massiva e vitimizante da população rural, Weimer e Klafke propõem um olhar particularizado sobre os fatores subjetivos que levaram à migração (KLAFKE; WEIMER, 2016, p. 14). Essa perspectiva é aprofundada em estudo posterior que discute de maneira pormenorizada o processo de formação das vilas de malocas no espaço urbano de Porto Alegre e observa a pluralidade de experiências e trajetórias desses migrantes (KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022).

Entretanto, indiferente do peso que pode ser atribuído ou não as migrações rural-urbana em Porto Alegre da metade do século XX, é indiscutível a presença de sujeitos oriundos de diferentes lugares nos espaços populares da cidade. Esse é o caso das diferentes personagens deste artigo. Entre as pessoas envolvidas na confusão narrada no começo do texto, apenas Brandina Alves da Silva era natural de Porto Alegre. Essa característica também se mantém com os demais processos aqui analisados.

Em dissertação de Mestrado em História – defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) –, Vinícius Reis Furini procurou analisar as relações que eram estabelecidas por diferentes sujeitos e grupos sociais na Doca das Frutas, vila de malocas localizada na região central de Porto Alegre, identificando e mapeando os diferentes locais de origem, profissões, perfis de gênero e classificações raciais (FURINI, 2022). Através do conjunto de dados extraídos dos 65 inquéritos policiais e processos judiciais, Furini identificou que apenas 16 sujeitos (14,41%) eram naturais de Porto Alegre, a grande maioria deles 63,96% era oriunda de regiões do

interior do Rio Grande do Sul, sendo composta por 71 sujeitos (FURINI, 2022, p. 45).⁸ Esses dados contrapõem os próprios estudos coetâneos, como o relatório de Ildo Meneghetti que procurou investigar as origens das famílias residentes nas vilas de malocas. De acordo com o relatório a maioria dessas famílias (57,61%) era formada e residente em Porto Alegre com 2.492, enquanto 1.625 (37,5%) eram originárias do interior do Rio Grande do Sul (MENEGETTI, 1952).

A composição racial foi outro importante levantamento realizado por Furini que observou – conforme a Tabela 2 – que embora os brancos compusessem a maioria (49,11%) com 83 sujeitos, observa-se a expressiva presença negra em espaços populares de sociabilidade e moradia em Porto Alegre como era o caso da Doca das Frutas e das vilas de malocas (FURINI, 2022). A população negra⁹ está sobrerrepresentada com 60 sujeitos (35,5%), estatística obtida através do somatório das categorias pretos, mistos e pardos extraídas da documentação policial-judicial. De acordo com a Tabela 3 com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre na década de 1940 contava com uma população composta por 230.484 (84,67%) de brancos, 19.411 (7,13%) de pretos, 22.145 de pardos (8,16%), 92 (0,02%) de amarelos e 100 (0,02%) não declarados.

Tabela 2 – Classificação racial de sujeitos na Doca das Frutas

Cor	Números de sujeitos	%
Branco	83	49,11%
Pretos	33	19,53%
Mistos	26	15,38%
Pardos	1	0,59%
Indiáticos	2	1,18%
Não declarados	24	14,20%
Total	169	100%

Fonte: Furini (2022, p. 43).

⁸ De acordo com Furini (2022, p. 45) foram considerados como interior do Rio Grande do Sul os seguintes municípios de origem encontrados na documentação: Alegrete (2), Bagé (1), Caçapava do Sul (2), Cachoeira do Sul (8), Camaquã (2), Candelária (1), Caxias do Sul (2), Cruz Alta (1), Dom Pedrito (2), Encantado (1), General Câmara (1), Jaguarão (1), Lajeado (1), Lavras (1), Lomba Grande (1), Montenegro (3), Palmeira das Missões (1), Pelotas (2), Quaraí (2), Rio Pardo (1), Santana do Livramento (2), Santa Cruz do Sul (3), Santa Maria (3), Santo Amaro (2), Santo Antônio da Patrulha (1), São Gabriel (1), São Jerônimo (5), São Sebastião do Caí (1), Soledade (1), Tapes (4), Taquara (2), Taquari (3), Triunfo (1), Tupanciretã (2) e Venâncio Aires (3).

⁹ Utiliza-se a definição adotada pelo movimento social negro que entende como “negro” o somatório das categorias “pretos” e “pardos” – presentes nos levantamentos do IBGE. A categoria “misto”, por sua vez, trata-se de um termo nativo utilizado na época e tinha como objetivo classificar sujeitos considerados como “não-brancos”. Neste sentido, esses sujeitos podem ser classificados como negros.

Tabela 3 – População por sexo e cor em Porto Alegre em 1940 (IBGE)

Branços		Pretos		Amarelos		Pardos		Não declarados	
Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s
113.242	117.242	8.665	10.746	48	44	10.203	11.942	48	52
41,60%	43,07%	3,18%	3,95%	0,01%	0,01%	3,75%	4,39%	0,01%	0,01%
84,67%		7,13%		0,02%		8,16%		0,02%	

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. **Censo Demográfico**: População e Habitação. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950.

As informações presentes no levantamento estatístico promovido pelo IBGE corroboram com a perspectiva de que a população negra estava sobrerrepresentada nesses espaços populares, ao passo que representava 35,5% dos sujeitos presentes na pesquisa de Furini (2022), sendo que contava apenas 15,29% da população de Porto Alegre. Desta maneira, se compreendem espaços como a Doca das Frutas e suas proximidades – como é o caso do Novo Cais, palco do conflito que inaugura o presente texto – como locais compostos por uma diversidade racial. A presença de diferentes grupos raciais nesses espaços foi investigada por Álvaro Klafke, Rodrigo Weimer e Vinícius Furini (2022, p. 41) que questionam a naturalização da associação direta entre pobreza e negritude, propondo tomá-la como um ponto de partida para uma problematização mais ampla, examinando de que maneira os privilégios raciais e as desiguais formas de ascensão social implicaram em oportunidades diferentes de chegar ou sair das vilas. Assim, conforme Klafke, Weimer e Furini: “a configuração racial ajudou a delinear a sociedade republicana; daí a pertinência em discutir as dinâmicas e as relações raciais nas vilas de malocas. A periferia tem cor, mas cabe problematizar como essa realidade foi construída, em lugar de tomá-la como dada” (KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022, p. 42).

Deste modo, observa-se a importância de investigar as dinâmicas existentes no processo de racialização das relações sociais entre trabalhadores em espaços populares de sociabilidade e moradia. Se esses espaços, conforme visto anteriormente, são caracterizados pela diversidade racial, de origens e profissões, configuram-se, então, como locais privilegiados para análise de como aspectos de classe e de cor eram operacionalizados tanto em situações de solidariedade, quanto nos conflitos entre esses sujeitos. Trata-se de uma forma de romper com o “muro de Berlim historiográfico” que, de acordo com Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira da Silva “separava historiadores da escravidão com estudiosos das práticas políticas e culturais dos trabalhadores

urbanos pobres e do movimento operário” (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 15) e, no caso do presente artigo, de aproximar as discussões da História Social do Trabalho com o campo de Estudos do Pós-Abolição, passando, conforme Álvaro Pereira do Nascimento, do “paradigma da ausência” para o “paradigma da agência” (NASCIMENTO, 2016) a partir da intervenção ativa de trabalhadores negros frente ao racismo e ao processo de racialização presentes não apenas em situações profissionais, mas também em suas relações cotidianas. As histórias de Adão Carvalho, Francisco Ferreira Filho, João Moreira e Rubem Silva são exemplos disso.

Fronteiras de classe e cor: conflitos raciais na classe trabalhadora porto-alegrense

Na noite de 20 de setembro de 1940, nas imediações da “espelunca” de propriedade de Guilherme Friske, localizada na avenida Voluntários da Pátria n. 2798, Francisco Ferreira Filho, operário, natural da cidade de Pelotas – motivo pelo qual era conhecido na região sob o apelido de “Pelotas” – se desentendeu com o dono do estabelecimento comercial por conta de uma carteira de cigarros sendo necessária a intervenção de terceiros. Observando a animosidade entre Francisco e Guilherme, Adão Ordalino Carvalho que jantava na mesa ao lado resolveu intervir em favor do proprietário do local, sendo a partir deste momento agredido por Francisco. Nesse momento, percebendo que o conflito poderia assumir grandes contornos, Guilherme resolveu colocar todos para fora de seu estabelecimento e fechar as portas do bar. Já no lado de fora, Francisco munido de uma faca, esfaqueou Adão e fugiu do local.¹⁰

O conflito descrito acima possibilita uma análise pormenorizada não só das solidariedades e dos antagonismos presentes no interior das relações sociais na classe trabalhadora porto-alegrense de meados do século XX, mas também das dinâmicas raciais que estavam reservadas. No relatório produzido pelo delegado de polícia, em 9 de outubro de 1940, se descobre as cores das pessoas envolvidas na confusão, uma vez que o documento afirma que Francisco, de alcunha Pelotas “vibrou contra o *preto* Adão Ordalino Carvalho violenta facada que lhe produziu a gravíssima lesão descrita no incluso auto de corpo de delito”. Observa-se que Adão é racializado na própria peça policial, ao passo que o senhor Carlos Armando Gadret, delegado de polícia responsável pelo caso escolhe por evidenciar na documentação a cor da vítima. Se, por um lado, a cor de Adão é evidenciada no processo-crime em diferentes momentos, referindo-o como “preto Adão”; por outro lado, a cor de Francisco não é informada em momento algum pela documentação, presumindo, então, que Francisco era um homem de cor branca. Conforme Marcus Vinícius de

¹⁰ APERS. Comarca Porto Alegre. 2ª Vara Criminal. Processo nº 3834. 1940.

Freiras Rosa, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX, era comum em documentos policiais, judiciais ou em reportagens de jornal a identificação racial de sujeitos *não-brancos*, ao passo que aqueles que fossem identificados como brancos não tivessem sua cor mencionada pela documentação, como se fossem “incolores” ou portassem uma “cor invisível” (ROSA, 2013, p. 196).

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães indica que no Brasil é comum a prática de atribuição de cor aos indivíduos, fundamentando a construção de “grupos de cor” por parte da sociologia, no entanto, ela não está dissociada da noção de “raça”, possuindo características peculiares em uma ideologia racial (GUIMARÃES, 2009, p. 22). De acordo com Guimarães (2009, p. 46) a noção nativa de cor é falsa, não sendo possível concebê-la de maneira objetiva, uma vez que suas características adquirem significado dentro de uma estrutura social racializada, assim, no Brasil, a cor “funciona como uma imagem figurada de raça”. O argumento de Guimarães vai ao encontro da discussão de Olívia Maria Gomes da Cunha que argumenta que as categorias de cor são uma “metonímia da raça” (CUNHA, 2002, p. 168).

Salienta Guimarães que:

De fato, não há nada espontaneamente visível na cor da pele, no formato do nariz, na espessura dos lábios ou dos cabelos, ou mais fácil de ser discriminado nesses traços do que em outros, como o tamanho dos pés, a altura, a cor dos olhos ou a largura dos ombros. Tais traços só têm significado no interior de uma ideologia preexistente (para ser preciso: de uma ideologia que cria os fatos, ao relacioná-los uns aos outros), e apenas por causa disso funcionam como critérios e marcas classificatórios. Em suma, alguém só pode ter cor e ser classificado num grupo de cor se existir uma ideologia em que a cor das pessoas tenha algum significado. Isto é, as pessoas têm cor apenas no interior de ideologias raciais (GUIMARÃES, 2009, p. 47).

Deste modo, a cor adquire significados dentro de ideologias raciais que contribuem na produção e organização de uma estrutura social racializada como é o caso da brasileira. À medida que se observou como a cor serviu para, em certa medida, dissimular a presença da “raça” nos debates sobre preconceito e racismo no Brasil, é necessário compreender como ela era operacionada por diferentes sujeitos, grupos e instituições. Sarah Calvi Amaral Silva (2018) nos possibilita uma análise sobre as formas como policiais, funcionários do poder judiciário e sujeitos populares faziam uso dos “termos de cor”. Assim, Silva (2018, p. 13) argumenta que nas décadas de 1930 e 1940 a classificação de indivíduos e grupos sociais estava em disputa, em arenas policiais e judiciárias que interpretavam os comportamentos desses sujeitos a partir de uma base teórica e metodológica da medicina legal, criminologia e direito penal. As experiências cotidianas de populares, por sua vez, eram constitutivas da significação da cor, uma vez que contribuía com a construção de perfis criminais, entrando em conflito com os sentidos que eram atribuídos por

autoridades jurídicas e médicas aos termos de cor (SILVA, 2018, p. 13). A cor, conforme Silva, “figurava entre as categorias utilizadas para classificar, descrever e analisar caracteres físicos de acusados, ofendidos e testemunhas, por parte de delegados, legistas e técnicos encarregados de etapas específicas das diligências necessárias à investigação criminal” (SILVA, 2018, p. 13).

A enunciação da cor nas malhas repressivas do Estado, conforme Silva (2018, p. 25), não estava restrita apenas a termos técnicos e os discursos das autoridades, mas fazia parte do cotidiano de trabalhadores, sendo anunciado por estes nos momentos de conflito. Assim

Em uma sociedade profundamente desigual como a brasileira, a leitura do fenótipo organizava as relações sociais não porque, a cor fosse um dado naturalmente mais perceptível do que outros marcadores, mas porque, seus significados sinalizavam características, boas ou ruins, entendidas como intrínsecas a determinados grupos. A cor era capaz de colocar cada um no ‘seu’ lugar, somente pela aparência (SILVA, 2018, p. 26).

Desta forma, compreende-se que a enunciação da cor de Adão ao longo da peça policial-judicial obedecia não apenas as percepções racializadas presentes nas malhas repressivas do Estado, mas também era utilizada pelos próprios trabalhadores e orientava a forma como suas relações sociais eram estabelecidas. Os depoimentos das testemunhas demonstram que os laços de solidariedade entre esses sujeitos eram norteados por critérios raciais e de classe, sendo esta categoria, por sua vez, utilizada como qualitativo por parte de Francisco para se defender perante a Justiça.

Vejamos, porém, como foram os depoimentos prestados por Adão, Francisco e as testemunhas de defesa e acusação do caso. Em depoimento prestado à Repartição Central de Polícia no dia 7 de outubro de 1940, o acusado Francisco Ferreira Filho declarou que estava no bar de Guilherme Friscke na noite de 20 de setembro, tendo se desentendido com o dono do estabelecimento por conta de uma carteira de cigarros, até que “um homem, *de cor preta*, cujo nome ignora” se intrometeu na conversa e após conversar com Guilherme em uma língua estrangeira, virou-se para ele, chamando-o de explorador. Francisco admite ter retrucado energicamente a declaração de Adão e que ao sair do local “recebeu um soco do *dito preto*” e que ao “apanhar os tamancos” foi novamente agredido, tendo defendido-se como uma faca que trazia consigo. Francisco declarou que ao chegar em casa contou para Maria, sua esposa, sobre o ocorrido, dizendo que era possível que tivesse “cortado *o preto*” e tinha a intenção de se apresentar a polícia. O acusado argumentou que demorou em se apresentar as autoridades, pois estava preocupado com a situação financeira de sua família: Francisco era casado, pai de três crianças e encontrava-se desempregado.

Em diferentes momentos do depoimento, Francisco refere-se a Adão apenas como o “*preto*” indicando, em certa medida, a sua própria leitura social que demarcava lugares sociais subalternizados a sujeitos e grupos considerados como *não-brancos*. A referência de que Adão teria

conversado com Guilherme em língua estrangeira, possivelmente em holandês, visto que o dono do estabelecimento era casada com a holandesa, Neeije Friscke, demonstra a diversidade e complexidade das relações sociais no interior da classe trabalhadora, uma vez que as inter-relações entre imigrantes europeus e negros em Porto Alegre não era incomuns, pelo contrário, estes grupos – apesar de seus conflitos – compartilhavam o espaço urbano, eram vizinhos e, muitas vezes, amigos e companheiros, como demonstra Marcus Vinícius de Freitas Rosa (2019), por exemplo. Afinal, conforme Rosa, a proximidade entre negros e imigrantes “era marcada por conflitos, mas também tinha certos desdobramentos a própria cultura das classes populares; afinal, a coexistência pressupunha diálogos e diversas formas de interação capazes de suscitar reflexões sobre as trocas simbólicas no Brasil do século XIX” (ROSA, 2019, p. 137). Essa aproximação pode ser vista também em meados do século XX, ao passo que Adão conversa com Guilherme em outra língua, demonstrando – em certa medida – uma proximidade com o comerciante e sua esposa.

Percebe-se, no entanto, que um dos possíveis gatilhos do conflito foi a acusação proferida por Adão de Francisco ser um explorador. Esse ponto é mencionado também em outros depoimentos, como no de Guilherme Friscke, proprietário do estabelecimento. Guilherme declarou à polícia, no dia 8 de outubro daquele ano que conhecia o indivíduo apelidado de “Pelotas”, uma vez que este era um freguês assíduo de sua casa comercial. Em sua declaração corroborou a versão da discussão sobre a carteira de cigarros que teve com Francisco e afirmou que em meio a discussão “*um preto* chamado Adão” que jantava em uma das mesas intercedeu, dirigindo-se a Francisco dizendo: “você é um caloteiro, por isto não quer pagar o que comprou”.

No dia seguinte ao depoimento de seu marido, em 9 de outubro, Neeije Friscke, holandesa – possivelmente branca –, casada, cozinheira, com 35 anos de idade corroborou a versão de seu companheiro, declarando que Guilherme e Francisco discutiram sobre os cigarros, como era natural, até que Adão *de tal* levantou-se da cadeira que estava sentado e disse para Francisco: “paga o homem seu caloteiro ou *calaveira*”. Indignado com a injúria, Francisco reagiu energicamente e junto com Adão se encaminharam para a rua onde começaram a se esbofetear. Pode-se observar no depoimento do casal que Adão interveio em favor dos proprietários, reprovando a atitude de Francisco, que se indignou em ser chamado de “caloteiro” por Adão, ferindo, então, Adão.

A esposa de Francisco, Maria Mendes Ferreira, prestou seu depoimento no dia 10 de outubro. Doméstica, com 30 anos de idade, Maria declarou que na noite do feriado de sexta-feira, 20 de setembro, seu marido chegou injuriado em casa após ter entrado em uma briga de bar com “um *negro*” que se “intrometera” em assuntos que não lhe diziam respeito, ferindo, então, o “dito *negro*” por ter-lhe ofendido. A cor, conforme indica Sarah Calvi Amaral Silva era pode ser compreendida como “marcador capaz de desencadear conflitos abertos ou velados, a cor era capaz

de mobilizar argumentos eruditos, códigos morais, e o que mais estivesse em jogo na justiça” (SILVA, 2018, p. 23). Essa percepção encontra eco nos depoimentos aos quais a cor, novamente, era utilizada como um importante marcador social para se referir a Adão, ora como o “*preto* Adão”, “um *preto*”, “o dito *negro*” entre outros qualitativos raciais utilizados pelos sujeitos em seus depoimentos.

O trapicheiro Mário Félix Rodrigues, com 30 anos de idade, prestou seu depoimento à polícia no dia 8 de outubro de 1940, declarando que conhecia o acusado e a vítima, tendo sido colega de trabalho de Francisco na empresa Moinhos Rio Grande e que conhecia o “*preto* Adão *de tal*” desde o tempo em que morava em Cachoeira. Mário declarou que Francisco estava no bar de Guilherme em companhia de José Araújo e outros indivíduos – antigos companheiros da estiva – matando tempo, jogando cartas, enquanto Adão se encontrava em outra mesa. Mário confirmou o desentendimento entre Francisco e Guilherme e comentou que Adão interferiu, dirigindo-se a Francisco dizendo que “era melhor pagar e não bancar o caloteiro”. Enfim, comentou que a agressão partiu de Francisco e não de Adão.

No depoimento de Mário pode se observar que embora Francisco estivesse desempregado, ele mantinha relações com seus antigos companheiros de trabalho. O depoimento prestado por Demétrio Ferreira da Silva, em 20 de janeiro de 1941, demonstra algumas formas de como eram operadas os laços de solidariedade entre estes trabalhadores. Perguntado pelo advogado de defesa sobre Francisco e seu comportamento, Demétrio respondeu que “o conhecia de jogo de foot-ball, sendo o mesmo um homem casado, sério, honesto trabalhador na estiva, em serviço pesado”. Esses qualitativos também foram acionados no depoimento de Neeje Friske, prestado na Justiça, ao qual interrogada sobre Francisco pelo advogado de defesa, respondeu que Francisco era freguês do restaurante, fazendo suas refeições naquele estabelecimento “pois era operário e lá comia”, sendo este “sempre um bom freguês e pontual em seus pagamentos”. Segundo Neeje, Francisco era um homem “muito sério, de comportamento”, que nunca tinha se metido em brigas. Se, por um lado, eram destinados a Francisco ótimos predicados sociais, ressaltando seus aspectos positivos, Adão foi descrito como tendo o “vício da embriaguez constante”.

Em novo depoimento, agora perante a Justiça, Maria Mendes Ferreira, esposa de Francisco, procurou descredibilizar a imagem de Adão, contando que a vítima teria sido um soldado da Brigada Militar e que era tido como um “valentão”, “temível por todos os conhecidos”. Francisco, porém, era apresentado como “homem muito bom, bom chefe de família e bom para os filhos em numero de três”. Essa foi, inclusive, a linha adotada pelo advogado, o senhor Caetano Vanâncio que argumentou que seu cliente teria agido em legítima defesa, ressaltando que Adão se tratava de “um indivíduo perigoso e de péssimos precedentes”.

Os depoimentos das testemunhas tentaram associar a imagem de Francisco com a de trabalhador, marido e pai, ao passo que conferiam a Adão péssimos predicados sociais. Contudo, apesar de Adão também ser trabalhador não acabou contando com a mesma solidariedade do que Francisco. Adão Ordalino da Silva, era estivador, residente no depósito da firma Azevedo, Bento & Cia, com 26 anos de idade e de cor preta – salienta-se que foi o único a ter sua cor descrita no processo-crime – prestou depoimento a polícia em 19 de novembro de 1940, tendo na ocasião declarado que voltava da firma Brasil Arroz, quando resolveu parar para conversar com alguns amigos, sendo, em determinado momento, agredido por um indivíduo que não pode reconhecer na hora. Apenas dois dias depois soube que fora Francisco quem o agredira. Adão declarou que conhecia Francisco, tendo sido seu colega de trabalho na firma Brasil Arroz e que apesar de ter o costume de consumir bebidas alcoólicas, naquele dia esteve trabalhando até às cinco da tarde. Adão afirmou ainda não saber quais seriam os motivos que levaram Francisco a agredi-lo.

Apesar de Adão e Francisco serem trabalhadores e estivessem inseridos em redes sociais, compartilhassem espaços de classe, apenas Francisco teve sua imagem construída – através dos depoimentos presentes na documentação policial-judicial – como sendo trabalhador, tendo, inclusive, respondido em interrogatório frente à Justiça que “não era um explorador, porque era operário”. Francisco procurou e, em certa medida, conseguiu mobilizar uma identidade de classe em seu favor, a fim de positivar sua imagem com a Justiça, tendo tido sua denúncia considerada improcedente. Deste modo, o caso demonstra que os laços de solidariedade entre trabalhadores era orientado por critérios raciais, visto que Adão, homem trabalhador, que mantinha boas relações com os proprietários do bar não contou com a mesma solidariedade, tampouco recebeu os mesmos predicados sociais que seu ex-colega Francisco.

Racialização e lugares sociais: disputas entre trabalhadores e militares

Assim como a agressão de Francisco Ferreira Filho a Adão Ordalino da Silva, outros episódios podem ser encontrados em documentações policiais-judiciais, como em processos-crime. É o caso do conflito que envolveu o estivador João Moreira e o praça do Exército Rubem Silva. Na noite do dia 28 de abril de 1941, João Moreira, estivador, morador na Doca das Frutas, com 22 anos e de cor preta, conhecido pelo apelido de “Cachoeira”, por causa de sua cidade de origem se dirigiu para o Bar Operário, situado na avenida Voluntários da Pátria nº 905, próxima a região central de Porto Alegre.¹¹ É provável que João fosse um freguês assíduo do estabelecimento, visto que, no ano anterior, foi uma das testemunhas da confusão que envolveu João Fernandes da Silva

¹¹ APERS. Comarca Porto Alegre. Tribunal do Júri. Acondicionador 004.2232. Processo nº 3857. 1941.

naquele mesmo estabelecimento, tendo inclusive desempenhado importante papel na mediação daquele conflito, demonstrando sua inserção em redes sociais locais.¹²

De acordo com o depoimento presente no inquérito policial produzido na ocasião do conflito, João afirmou que no momento em que entrou no estabelecimento, teve o seu pé pisado por um soldado do exército que, sem se desculpar, rumou em direção a sua mesa. Após isso, outro soldado, Rubem Silva, que teria acompanhado a cena anterior veio em sua direção e de maneira acintosa também pisou em seu pé. Indignado com a flagrante falta de respeito por parte do soldado, João resolveu interpelá-lo, a fim de obter um possível pedido de desculpas do praça, tendo este retrucado que “não importunasse se não lhe daria um tiro”. Segundo João, Rubem teria feito menção de sacar uma arma, ao passo que ele – em sua legítima defesa – golpeou-o com um pedaço de pau em seu braço esquerdo, tendo, logo em seguida, fugido do local, uma vez que passou a ser perseguido por um grupo de soldados, até ser detido pelo guarda-civil Sílvio Lara.

Em depoimento prestado à polícia, Rubem Silva, soldado do exército, com 21 anos de idade, de cor branca e residente no Sétimo Batalhão de Caçadores, unidade onde presta serviço, declarou que próximo às oito horas da noite, transitava pela rua Voluntários da Pátria, tendo entrado em um botequim situado ao lado do Restaurante Pipi.¹³ De acordo com Rubem, ao retirar-se daquele estabelecimento teria sido intimidado por um indivíduo desconhecido que dirigiu-lhe dizendo que “agora mesmo um soldado passou por aqui e pisou-me um pé e agora você faz-me a mesma coisa”. Rubem negou que tivesse pisado no pé do indivíduo, “o que não obsteu de dirigir-lhe escusas”. Após isso, afirmou que o indivíduo, não satisfeito com sua resposta, “puxou de dentro das roupas um pedaço de cabo de vassoura com o que desferiu vários golpes sobre si”, fraturando o seu braço esquerdo.

A declaração do soldado é reafirmada posteriormente à Justiça Militar, quando em 5 de maio daquele mesmo ano, Rubem declarou que “entrou em um café próximo à estação da estrada de ferro. Notando que o ambiente não era muito recomendável, procurou logo dele se afastar”, sendo então interpelado por João que teria lhe dito “você não enxerga? Há pouco passou por aqui um soldado e me bateu no pé e agora passa você e me bate também”. A resposta do soldado em desaprovação ao interior do Bar Operário, classificando como ambiente “não muito recomendável” pode ser interpretada como uma forma de se autodefender de punições disciplinares, uma vez que – conforme Cláudia Mauch (2017) – embora a presença de policiais e militares fosse constante em espaços de sociabilidade e lazer populares, posto que estes compartilhavam não apenas estes locais, mas também eram, em muitos casos, amigos, vizinhos ou

¹² APERS. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 4170 1940.

¹³ O Restaurante Pipi se tratava de outro espaço de sociabilidade presente naquela região. Assim como o Bar Operário, o Restaurante Pipi era visto com suspeição pela polícia, uma vez que em seu interior ocorreu uma série de conflitos.

compadres daqueles que deveriam ser “vigiados” (MAUCH, 2017, p. 219-220), estar em um bar, botequim, café, taverna ou participar de jogos de azar ou consumir álcool conflitava com os códigos de posturas destas instituições, podendo resultar em advertências, punições ou desligamento.

O depoimento prestado por João Moreira em audiência com o 2º Juiz Municipal da Vara Criminal, o doutor César Pestana, em 7 de junho daquele mesmo ano, é importante para compreendermos os significados que estariam presentes naquele conflito. Em sua declaração, João afirmou que se dirigiu ao estabelecimento conhecido como Bar Operário, situado no Caminho Novo, para encontrar um conhecido seu, a quem havia emprestado um guarda chuva e como o local estava lotado, ficou encostado no balcão até que pudesse dirigir-se aos fundos do estabelecimento. João reafirmou que tivera seu pé pisado de maneira proposital por uma praça do exército e que, momentos depois, outro soldado, Rubem Silva, lhe deu um “encontrão” e perguntou-lhe “o que é que tu queres *negro* sem vergonha, já te dou um tiro na cara”, fazendo menção em sacar uma arma.

É possível observar que o conflito envolvendo João Moreira e Rubem Silva era orientado não apenas por uma fronteira bastante tênue que demarcavam as disputas entre trabalhadores e soldados militares, em torno de significados de masculinidade, autoridade e virilidade, mas também por uma concepção hierarquicamente racializada de sociedade, ao qual conferia sentidos a racialização das relações sociais no pós-abolição brasileiro. Assim, o ato de provocar um homem negro e trabalhador portuário pode conter significados diversos, como reafirmação de uma masculinidade – orientada por noções de classe e cor – visto que a presença ou atuação de soldados, brigadianos e policiais em espaços populares era cercada de disputas entre eles e os demais homens pertencentes a classe trabalhadora. Cláudia Mauch identifica que a maioria dos conflitos envolvendo policiais estavam relacionados com a “afirmação da autoridade e a disputa de masculinidade que se confundiam ou se sobrepunham” (MAUCH, 2017, p. 223). Essa questão também foi observada por Giane Caroline Flores (2018), em trabalho que pretendeu analisar como as noções de autoridade, honra e virilidade influenciavam episódios de conflitos envolvendo soldados da Força Policial de Porto Alegre de finais do século XIX. Segundo Flores:

Além da construção da autoridade, a defesa da honra também se fazia presente no cotidiano dos policiais de fins do século XIX. As concepções de virilidade e masculinidade estavam intrinsecamente ligadas às brigas, rivalidades e confrontos que ocorriam pelas ruas, durante as rondas e também durante os momentos de sociabilidade destes indivíduos. Manter a honra masculina era essencial para estes homens fardados que não hesitavam em sacar suas facas e cassetetes para agredir a quem estivesse colocando esta honra em cheque (FLORES, 2018, p. 10).

Os significados presentes neste conflito também revelam uma dimensão racializada, característica presente no pós-abolição no Brasil. Os efeitos e significados da racialização e do

racismo presentes na interlocução e gesto de Rubem demonstram que ele possuía uma visão de mundo racialmente construída que definia lugares sociais de subalternidade para sujeitos *não-brancos*. Wlamyra Albuquerque (2009, p. 33) argumenta que é expressões como “saber o seu lugar”, por exemplo, eram capazes de traduzir as regras hierárquicas de sociabilidade, sendo elas cotidianamente atualizadas. “É construindo e conhecendo tais ‘lugares’ que as pessoas estabelecem relações, reconhecem formas de pertencimento e estruturam disputas próprias ao jogo social” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 33). Se, por um lado, Wlamyra Albuquerque (2009, p. 33-34) está discutindo os sentidos e as disputas que eram conferidas a estes “lugares sociais”, na demarcação de posições ou no estabelecimento de fronteiras e todas as suas tensões dentro de um Brasil escravista em declínio, sobretudo, observando a reconstrução dos sentidos políticos e sociais de cidadania e liberdade para a população negra na Bahia; por outro lado, oferece importante suporte para compreensão de como esses significados ainda encontravam-se em disputadas décadas mais tarde e em outra localidade deste vasto Brasil, isto é, em Porto Alegre na década de 1940.

Marcus Vinícius de Freitas Rosa observou a presença em fontes, como processos-crime, da tendência em identificar a cor em pessoas de pele escura, sendo atribuída uma série de sentidos depreciativos. Segundo Rosa, “ao mesmo tempo, a pele branca estava submetida ao silêncio: porque não tinha potencial ofensivo como os tons epidérmicos mais escuros, não era evocada como insulto ou xingamento em momentos de conflito” (ROSA, 2019, p. 34). Para Sarah Calvi Amaral Silva a leitura do fenótipo em uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade como a brasileira era responsável por organizar as relações sociais, uma vez que os “seus significados sinalizavam características boas ou ruins, entendidas como intrínsecas a determinados grupos. A cor era capaz de colocar cada um no ‘seu’ lugar somente pela aparência” (SILVA, 2018, p. 26).

Deste modo, é possível perceber a racialização, sobretudo através dos conflitos advindos dela, como uma forma de dar sentido às relações sociais entre trabalhadores porto-alegrenses em meados do século XX. O conflito entre Rubem Silva e João Moreira ocorreu não apenas pelas disputas que envolviam trabalhadores e militares, mas também pela forma como estas relações conflituosas eram realimentadas por concepções racializadas de sociedade.

Considerações finais

As histórias de Aurino Silveira Pedroso, Homero Padilha, Erondina da Silva, Odília Carvalho, Judith Ramos, Brandina da Silva, Pedro Vilanova da Silva, Adão Carvalho, Francisco Ferreira Filho, João Moreira e Rubem Silva demonstram como eram atribuídos diferentes significados às categorias de classe e cor por trabalhadores e trabalhadoras de Porto Alegre, em

meados do século XX. Procurou-se analisar, discutir as tensões advindas de uma fronteira de classe e cor que, em certa medida, pretendiam demarcar espaços e lugares sociais que, a partir de um processo de racialização das relações sociais, característico do pós-abolição no Brasil, compreendido como a maneira como a noção de raça passava a nortear o relacionamento entre diferentes sujeitos e grupos sociais.

Compreende-se que a categoria de cor era uma forma de referir-se à raça, posto que a cor só possui significados no interior de ideologias raciais e o seu uso por esses sujeitos era feito a fim de conferir significados às dinâmicas raciais. Essa categoria, por sua vez, não estava restrita às “malhas repressivas” do Estado, policiais e funcionários do poder judiciário, estando presente, também, na experiência cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras, isto é, nas camadas populares que – em diferentes formas – faziam uso de classificações raciais em suas formas de relacionamento. O caso da agressão de Francisco Ferreira Filho a Adão Ordalino Carvalho é um exemplo da maneira como a cor era enunciada não somente pelas percepções racializadas presentes em instituições policiais e judiciais, como também pelos próprios sujeitos populares, uma vez que as solidariedades entre esses trabalhadores foram acionadas por meio de critérios raciais e de classe. Adão era tão (ou mais) trabalhador que Francisco, fazia uso dos mesmos espaços de sociabilidade e lazer, estabeleceu diferentes relações com os sujeitos de sua vizinhança, porém, por que não contou com o mesmo apoio de amigos, vizinhos e colegas que Francisco? Acredita-se que essa diferença se deve ao processo de racialização que operou por meio da atribuição de péssimos predicados sociais a Adão, ao passo que Francisco fora elogiosamente qualificado nos depoimentos de testemunhas.

Esse processo também é perceptível no conflito envolvendo o estivador João Moreira e o soldado do exército Rubem Silva, na medida em que a articulação de questões de gênero, raça e classe possuíam importantes significados para o conflito. João Moreira se defendeu da ameaça e da prática racista do soldado Rubem Silva. Estes casos, por sua vez, demonstram as diferentes formas como a racialização das relações sociais era operada em Porto Alegre, no sul do Brasil, em meados do século XX.

Referências bibliográficas

Fontes

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 5846. 1953.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. 2ª Vara Criminal. Processo nº 3834. 1940.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul Comarca Porto Alegre. Tribunal do Júri. Acondicionador 004.2232. Processo n° 3857. 1941.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo n° 4170 1940.

Bibliografia

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. *O jogo da dissimulação*. Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque*. 2ª ed. – Campinas: Editora da Unicamp, 2001.

CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. *Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP)*, Campinas, v. 14, 2009, p. 11-50.

COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C; SCOTT, Rebecca J. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

CUNHA, Olívia Maria Gomes da. *Intenção e gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002.

FARGE, Arlette. *O Sabor do Arquivo*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

FIGUEIREDO, Pablo Silva. *História social e a cidade: urbanização e as vilas de malocas em Porto Alegre nas décadas de 40 e 50*. Rio Grande: FURG, 2014 (Monografia de Especialização).

FLORES, Giane Caroline. Entre cervejas, danças e sangue: crime e sociabilidade entre policiais e populares na Porto Alegre de 1889. *Revista Latino-Americana de História*, São Leopoldo, v. 8, 2018, p. 7-21.

FURINI, Vinícius Reis. *Trabalho, conflitos e solidariedades: ordem e desordem na Doca das Frutas (Porto Alegre/RS – 1940-1953)*. Porto Alegre: UFRGS, 2022. Dissertação (Mestrado em História).

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. *Racismo e Antirracismo no Brasil*. 3ª Edição. São Paulo: Editora 34, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de julho de 1950). Série Regional. Volume XXVIII – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1955.

KERSTING, Eduardo Henrique de O. *Negros e a modernidade urbana em Porto Alegre*. A Colônia Africana (1890-1920). Porto Alegre: UFRGS, 1998. Dissertação (Mestrado em História).

KLAFKE, Álvaro Antonio. WEIMER, Rodrigo de Azevedo. “Zilda e o avião: repensando migrações rural-urbanas no Rio Grande do Sul (1943-1963)”. *Revista de História da Unisinos*, São Leopoldo, v. 20, 2016, p. 326-338.

KLAFKE, Álvaro Antonio; WEIMER, Rodrigo de Azevedo; FURINI, Vinícius Reis. *A cidade que devora malocas: habitação popular e o espaço urbano de Porto Alegre (c. 1943 - c.1973)*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2022.

MATTOS, Hebe. Prefácio. In: COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C; SCOTT, Rebecca J. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

MAUCH, Cláudia. *Dizendo-se autoridade: polícia e policiais em Porto Alegre (1896-1929)*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2017.

MENEGHETTI, Ildo. *Relatório apresentado à Câmara Municipal*. Porto Alegre, 1952. Arquivo Histórico de Porto Alegre.

NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Trabalhadores negros e o “paradigma da ausência”: contribuições à História Social do Trabalho no Brasil. *Estudos Históricos (Rio de Janeiro)*, Rio de Janeiro, v. 29, 2016, p. 607-626.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *O cotidiano da república*. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1990.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *Os pobres da cidade: vida e trabalho – 1880-1920*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1994.

RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. *Topoi*, Rio de Janeiro, n. 8, jan-jun, v. 5, n. 8, 2004.

ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. *Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição*. Porto Alegre: EST Edições, 2019.

ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. Proximidade de classe, diferenças de cor: racialização entre trabalhadores em Porto Alegre durante o Pós-Abolição. In: MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; DANTAS, Carolina Vianna. (Org.). *Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico: identidades e projetos políticos*. Volume 2. 1ed. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2013, v. 2, p. 189-203.

SILVA, Sarah Calvi Amaral. *Entre as malhas repressivas e o sistema de justiça: os significados da cor em contextos de criminalidade na cidade de Porto Alegre (1935- 1941)*. Porto Alegre: UFRGS, 2018. Tese (Doutorado em História).

VARGAS, Anderson Zalewski. *Os subterrâneos de Porto Alegre: imprensa, ideologia autoritária e reforma social (1900-1919)*. Porto Alegre: Editora Letra 1, 2017.

WEIMER, Rodrigo de Azevedo. Gilda de todas as “cores”: construção de imagens racializadas das “vilas de malocas”. Porto Alegre, décadas de 1940 e 1950.” In: OSÓRIO, Helen; XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.). *Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e por direitos sociais no Brasil*. São Leopoldo: Oikos, 2018. pp.495-528.

ZAMBONI, Vanessa. *Construção social do espaço, identidades e territórios em processo de remoção*. O caso do bairro Restinga – Porto Alegre, RS. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano).